

ETHICAL FOUNDATIONS AND PRINCIPLES OF JUDICIAL ACTIVITY**Ayub Muxammadiyev**

Professor at the Public Security University of the Republic of Uzbekistan, doctor of law.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14981516>**ARTICLE INFO**Received: 25th February 2025Accepted: 27th February 2025Online: 28th February 2025**KEYWORDS**

Ethical foundations, principles, judicial activity, liberalization, democratization, judicial and legal system, judicial reform, justice, judicial power, citizens' trust in the court, immunity of judges, rules of conduct for judges, principles of judicial activity.

ABSTRACT

This article examines the ethical foundations and principles of judicial activity. It states the compatibility of these principles with the liberalization and democratization of the judicial and legal system. The triumph of the power of justice, the authority of the judiciary, the trust of citizens in the court, the immunity of judges, the prohibition of any interference in the activities of administering justice steadily require compliance with the ethical foundations and principles of judicial activity.

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**Аюб Мухаммадиев**

Профессор Университета общественной безопасности Республики Узбекистан, доктор юридических наук.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14981516>**ARTICLE INFO**Received: 24th February 2025Accepted: 27th February 2025Online: 28th February 2025**KEYWORDS**

Этические основы, принципы, судебная деятельность, либерализация, демократизация, судебно-правовая система, судебная реформа, правосудия, судебная власть, доверие граждан к суду, неприкосновенность судей, правила поведения судей,

ABSTRACT

В этой статье рассматриваются этические основы, принципы судебной деятельности. Констатируется совместимость этих принципов либерализацией и демократизацией судебно-правовой системы. Торжество власти правосудия, авторитет судебной власти, доверие граждан к суду, неприкосновенность судей, запрещение любого вмешательства в деятельности по осуществлению правосудия неуклонно требует соблюдения этических основ и принципов судебной деятельности.

*принципы
судебной
деятельности.*

Наряду с многогранными преобразованиями, осуществляемыми в Новом Узбекистане под руководством Президента Ш.М.Мирзияева, либерализация и демократизация судебной системы, благие дела, связанные с проведением судебной реформы, дают свои плоды.

Суды преобразовались в верные и истинные защитники прав и свобод граждан, в институты независимого государства в полном смысле этого слова. Основной причиной этого является торжество власти правосудия, превращение судебной реформы в первостепенное направление политики государства.

Не секрет что авторитет судебной власти и доверие граждан к суду, справедливость во многом зависит от того насколько честно, бескорыстно и от души осуществляют свои должностные обязанности.

В соответствии со статьей 64 Закона «О судах» РУз лицо впервые избранное или назначенное на должность судьи приступает к исполнению своих обязанностей после принесения присяги следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным, объективным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть».¹

Такая присяга приносится судьей в торжественной обстановке перед Государственным флагом Республики Узбекистан, а в Республике Каракал-пакистан также перед Государственным флагом Республики Каракалпакстан.

А посему, каждый судья должен оставаться верным этой присяге, быть достойным отданному ему большого права и высокого статуса. Моральный облик и профессионально-правовая культура судьи должны в корне отличаться от правовой культуры членов общества. Не должны пятнать судейскую честь, уважение к правосудию, достоинство судьи. Воздержание от каждого действия, которые могут вызвать сомнение в беспристрастности судьи, глубокое усвоение принципов правосудия, подходить к каждому рассматриваемому делу беспристрастно, бескорыстно, по принципу быть справедливым и честным, должны стать жизненными принципами каждого человека, выбравшего эту профессию.

Осуществление правосудия, требует от судей не только специальной подготовки и опыта, но и высшей правовой культуры. Поэтому, каждая допущенная судом ошибка, даже если она незначительная, несомненно может нанести серьезный ущерб правам и свободе граждан. Невоспитанность, бескультурье и незаконные действия судьи вызывают недоверие не только к судейской системе, но и в отношении нашего государства. От судей требуется неуклонно осуществлять свои обязанности, кроме своих профессиональных качеств, опираясь на общечеловеческие ценности, быть

¹ Закон Республики Узбекистан «О судах» от 12 апреля 2017 года. (в новой редакции)// Сборник законодательных актов. 2017 г., №15, 242-статья.

интелигентным, умеющим вести себя в семье, в обществе, быть примером во всем, быть верным судебной присяге, вести судебные дела со знанием, обеспечивать бескорыстное рассмотрение дел в судах, выносить справедливые решения суда².

Судьи должны считать самым главным своим долгом полное обеспечение защиты законных прав и свобод граждан, интересов государства и общества, быть ясно мыслящим, тактичным, почитать, возвеличивать и беречь такую высокую должность, как судья, также быть требовательным к судьям, работающим вместе с ним и с теми, которых он знает, быть интеллектуально, образованным, сохранять профессиональную культуру и достоинства судьи, на заседаниях суда проявлять свои умения, быть культурным, проявлять уважение к окружающим, честным в быту, скромным, сохранять культуру поведения и внешнего вида, добиться общепризнанного признания, и всегда помнить это и строго соблюдать³.

Говоря одним словом, судебская этика требует от судей и не только от судей, но и от всех работников судебного аппарата, а также от всех участников судебного процесса, соблюдения правил этикета в общественном месте и не только в профессиональной деятельности, но и в быту.

В демократическом правовом государстве судебная власть должна быть справедливой, независимой, беспристрастной, полномочной, открытой и удобной для обращения граждан к ней. Именно эти правила и принципы этики определяют нравственное значение правосудия и поведение судей⁴.

Идея осуществления независимого правосудия только судом, составляет основу демократического правового государства.

Признавая независимость и бескорыщность правосудия Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях № 40/32 от 29 ноября 1985 года, № 40/146 от 13 декабря 1985 года одобрила основные принципы независимости судебных органов, ставших своего рода конституцией судебной власти. В этих принципах утверждено, что независимость судов гарантируется государством. Все государственные и другие органы обязаны уважать и соблюдать независимость судов. Судебные органы решают переданные им дела беспристрастно, опираясь только на факты и в соответствии с законом без каких-либо ограничений, без противозаконных воздействий, без нажима, независимо от кого и по каким причинам, без непосредственного или посредственного вмешательства и запугивания. Не допускается незаконного или самовольного вмешательства в судебный процесс и не допускается пересмотр решений суда принятых судом другими органами власти.

² См.: Нуқуқшунос. Юрист. Т.: 2001. Ўзбекистон Судьялари Ассоциацияси. №1.-10-11 б.

³ Мингбоев У.Қ. "Суд – фуқаролар ҳимоячиси". Т.: 2001. Нуқуқшунос. Юрист. Т.: Ўзбекистон Судьялари Ассоциацияси. №1.-14-15 б.

⁴ См.: Радутная Н.В. Этические категории, обеспечивающие нравственное содержание правосудия и поведения судьи. //Этика судьи. М., 2002. С.12-14.

Независимость и беспристрастность судей определены в Конституции Республики Узбекистан (статьи 130 -140)⁵, в законе «О судах», а также в Гражданском, экономическом, уголовном процессуальном кодексах и в КоАО РУз.⁶

Недостаточно только декларации о независимости судей, потому что суды не могут вести свои дела без конфликтов, так как стороны этих споров надеются на то, что суд примет их точку зрения, и полагают возможным так или иначе повлиять на суд при принятии им решения. Значит необходимо избавить судебную власть от влияния на них государственных органов, должностных лиц, общественных объединений, гарантировать независимость судей.

К таким гарантиям независимости судебной власти можно отнести, неприкосновенность судей, финансирование судов из государственного бюджета, запрещение любого вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия, предоставление судье за счет государства материального и социального обеспечения.

Для осуществления принципа независимости судей, кроме внешней, нормативной и административной координации, большую роль играет также личные моральные побудительные причины. Безнравственный судья может уступить свою независимость и сотворить несправедливость обойдя внешние барьеры против своей независимости и против совести.

Рассмотрение судьей определенного судебного дела и принятие по нему решения не подпадая под чье-либо влияние, сохраняя независимость, проявление стойкости является одно из важнейших требований судебной этики.

Принцип беспристрастности судебной власти выражается в том, что суд не выступает ни на стороне защиты, ни на стороне обвинения, он выступает только на стороне закона.

Принцип объективности судебной власти отражает то, что правосудие осуществляется на основе равенства сторон. Объективный судья относится одинаково к доводам обвинителя и защитника.

Принцип полномочия судебной власти выражается в том, что предполагается высокий профессиональный уровень судебных кадров.

Принцип судебной власти, то есть ее доступность выражается в том, что любой участник судопроизводства может воспользоваться конституционным правом обращаться в суд за защитой и требованием справедливого правосудия.

Принцип информационного обеспечения правосудия – это распространение идеи правосудия, повышение авторитета судебной власти и престижа профессии судьи, создание положительного мнения в обществе в отношении деятельности судебной системы.

Принцип открытости судебной власти – это рассмотрение дел во всех судах на открытом заседании с участием любого лица достигшего шестнадцатилетнего возраста и с объявлением решений судов публично.

⁵ Конституция Республики Узбекистан. -Т.:Узбекистан, 2023.

Принцип гласности суда хорошо служит в деятельности суда, укрепляет его связь с населением, дает информацию о том, как обеспечивает судебная власть права на судебную защиту, каково качество правосудия, ставит деятельность судебной власти под нравственный контроль общественного мнения, помогает соблюдению прав сторон, повышает убедительность решений суда, в конечном счете обеспечивает веру и уважение к суду. Ограничение гласности разбирательства в суде допускается только в случаях, предусмотренных законом.

Исходя из вышеуказанного, можно отметить что осуществление судебной власти и полномочий судьи не может без честной и независимой судьи участвующего в формировании и поддержании высоких норм судебной этики и личного соблюдения судей этих норм.

Заключая, судья должен блюсти честь и независимость судебной власти, быть справедливым и беспристрастным, соблюдать закон и уважать права граждан, воздерживаться от всяких неверных действий или кажущихся неверными. Остерегаться от использования авторитетом должности судьи в личных целях или в целях других должностных лиц, повышать свою квалификацию в области права, в процессе суда проявлять свою терпимость и уважение в отношении сторон, соблюдать высокие правила поведения в личной жизни, неуклонно соблюдать правила поведения судей и принципов судебной деятельности.